

Penerapan BPMN Untuk Mendukung Proses Bisnis Perkreditan Pada Sistem Informasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gerisca Ananda Mutiara^{1*}, Muhamad Son Muarie^{2*}

¹²UIN Raden Fatah Palembang, Palembang

Email korespondensi: gerisca983@gmail.com¹, muhamadsonmuari@radenfatah.ac.id²

Abstrak

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis penyaluran KUR di Bank BRI KCP Pasar 16 Ilir dan bagaimana proses tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan dukungan kepada UMKM. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pemodelan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam proses pengajuan kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses bisnis yang dapat mempengaruhi kecepatan dan akurasi penyaluran KUR. Oleh karena itu, optimalisasi sistem dan pelatihan rutin kepada staf menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja penyaluran KUR.

Kata Kunci: *Bank Rakyat Indonesia, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Proses Bisnis, BPMN, Efisiensi.*

Abstract

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as one of the largest government-owned banks in Indonesia, is committed to improving people's welfare through the distribution of People's Business Credit (KUR) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the business process of KUR distribution at Bank BRI KCP Pasar 16 Ilir and how the process can improve efficiency and effectiveness in providing support to MSMEs. The methods used include observation, interviews, and modeling using the Business Process Model and Notation (BPMN) to identify problems and challenges in the credit application process. The results of the study indicate that there are several obstacles in the business process that can affect the speed and accuracy of KUR distribution. Therefore, system optimization and routine training for staff are important steps in improving KUR distribution performance.

Keywords: *Bank Rakyat Indonesia, People's Business Credit, Micro, Small and Medium Enterprises, Business Process, BPMN, Efficiency.*

Article Info

Received date: 25 September 2024

Revised date: 05 Oktober 2024

Accepted date: 13 Oktober 2024

PENDAHULUAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, didirikan pada 16 Desember 1895. Dengan komitmen untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), BRI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Anggraini, Mursityo, & Setiawan, 2020). KUR merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh BRI untuk memberikan akses modal kepada UMKM, yang menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Kusmayadi, 2017). Dengan limit kredit mencapai Rp 500.000.000,- per identitas, KUR bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di segala sektor (Kusmayadi, 2017)..

Proses penyaluran KUR di Bank BRI KCP Pasar 16 Ilir melibatkan serangkaian tahapan yang cukup kompleks, mulai dari pengajuan kredit oleh nasabah, survei dan analisis kredit, hingga persetujuan dan pencairan dana. Meskipun bertujuan untuk membantu UMKM, penyaluran KUR sering menghadapi tantangan, seperti proses pengajuan yang berbelit-belit, kurangnya pemahaman nasabah mengenai prosedur, serta masalah dalam pengisian formulir (Latuconsina, 2016).. Selain itu, masih banyak proses yang dilakukan secara manual, sehingga memperlambat alur kredit dan mengakibatkan keterlambatan dalam persetujuan kredit. Dengan adanya masalah ini, penting

untuk menganalisis dan mengevaluasi proses bisnis yang ada guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran KUR.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam proses penyaluran KUR di Bank BRI KCP Pasar 16 Ilir. Dengan menggunakan pendekatan Business Process Model and Notation (BPMN), penelitian ini bertujuan untuk memvisualisasikan alur proses bisnis yang ada, mengidentifikasi potensi masalah, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja proses penyaluran KUR. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Bank BRI dalam upayanya meningkatkan layanan dan membantu pengembangan UMKM di Indonesia.

METODE

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati atau merasakan secara langsung terhadap suatu objek, metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia sekitar (Muhammad & Hamaya, 2019).. Observasi ini langsung terhadap pada Perkreditan KUR di Kantor Cabang BRI KCP Pasar 16 Ilir dengan tujuan untuk mendapatkan Gambaran berupa informasi-informasi secara detail terhadap penyaluran pendaftaran pada Perkreditan KUR.

b. Wawancara

Wawancara dengan staff, Dimana staff akan menjelaskan apa yang terjadi pada saat penyaluran pendaftaran pengajuan kredit KUR dan kendala apa saja yang dihadapi oleh staf bagian kredit, staf administrasi mengenai penginputan data nasabah dan proses kredit.

2. Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis tentang proses bisnis dalam pengajuan perkreditan KUR dengan Menggunakan BPMN yang digunakan pada proses bisnis yang ada pada layanan perkreditan dimodelkan dan di desain oleh diagram yang bernama Business Process Model and Notation (BPMN) dengan tujuan mengikuti perkembangan organisasi yang membutuhkan desain-desain cukup rumit. Elemen-elemen BPMN terdapat empat kategori yaitu flow object, connecting object, swimlanes dan artifacts(Vinatra et al., 2023)..

BPMN dapat dimodelkan dan didokumentasikan dengan menggunakan aplikasi Bizagi Modeller. Bizagi Modeller digunakan untuk melakukan simulasi proses bisnis yang sudah dimodelkan. Peneliti dapat mendokumentasikan di Ms.Word, PDF, Share Point atau WIKi serta dapat diekspor dan di impor pada tools lainnya(Vinatra et al., 2023)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bank BRI KCP Pasar 16 Ilir dan pengamatan langsung terhadap proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), ditemukan beberapa permasalahan utama dalam alur proses bisnis perkreditan. Salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi adalah proses bisnis perkreditan. Salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi adalah proses pengisian formulir yang seringkali membingungkan nasabah, terutama pada bagian pengisian data jaminan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesalahan pengisian, yang pada akhirnya mempengaruhi keakuratan data yang diinput oleh staf bank Penerapan BPMN (Business Process Model and Notation) diterapkan untuk memodelkan dan memperbaiki proses bisnis yang ada. BPMN mempermudah staf dan pihak manajemen dalam memahami alur kerja secara visual, sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki dalam proses pengajuan kredit KUR.

BPMN digunakan untuk memodelkan alur kerja pengajuan kredit KUR dari tahap awal hingga persetujuan akhir. Elemen-elemen utama yang digunakan dalam pemodelan mencakup:

pengajuan kredit dinyatakan selesai.

- Jika pengajuan kredit disetujui, proses berakhir dan nasabah dapat melanjutkan ke tahapan pencairan kredit KUR. Jika pengajuan tidak disetujui, maka pengajuan tersebut dihentikan.

Selain itu, masih banyak Langkah yang dilakukan secara manual dalam proses pengajuan kredit, seperti validasi data dan verifikasi dokumen, yang memperlambat proses secara keseluruhan. Sebagai tambahan, keterbatasan integrasi antara sistem informasi dan proses manual menyebabkan duplikasi data, yang sering kali menghambat efisiensi serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan input data. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu diterapkan digitalisasi formulir pengajuan agar nasabah dapat mengisi data secara online. Hal ini tidak hanya memudahkan nasabah, tetapi juga mempercepat verifikasi data oleh pihak bank.

Kesalahan input data nasabah, jaminan, dan data kredit ke dalam sistem sering terjadi karena proses manual, Dimana beberapa karyawan salah dalam memasukan data yang diberikan nasabah. Kesalahan ini menyebabkan keterlambatan dalam proses persetujuan kredit dan menurunkan akurasi data yang ada di sistem, untuk mengatasi masalah ini untuk melakukan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai pentingnya akurasi dalam memasukkan data. Selain itu, pengembangan Sistem BPMN (Business Process Model and Notation) yang terintegrasi dengan sistem perbankan dapat digunakan untuk memvalidasi input data secara otomatis sebelum data diteruskan ke tahap berikutnya

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Pasar 16 Ilir ditemukan beberapa nasabah yang bingung dalam mengisi formulir, terutama pada bagian data jaminan, yang mengakibatkan kesalahan pengisian. Sebagian proses pengajuan KUR masih dilakukan secara manual, yang memperlambat verifikasi dan persetujuan. Tingginya Tingkat kesalahan input data oleh staf mengakibatkan keterlambatan dan menurunkan akurasi sistem. Penerapan BPMN sebagai Solusi karena dapat diidentifikasi sebagai Solusi untuk memodelkan alur kerja dan memperbaiki proses bisnis yang ada. BPMN memberikan visualisasi yang jelas atas alur proses pengajuan kredit, memudahkan pemahaman bagi staf dan manajemen, serta mengurangi kesalahan yang sering terjadi.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang menunjukkan proses bisnis terhadap pengajuan kredit KUR perlunya digitalisasi formulir untuk memudahkan nasabah dan mempercepat verifikasi data. Memberikan pelatihan rutin mengenai akurasi input data untuk mengurangi kesalahan. Integrasi sistem BPMN untuk otomatisasi proses validasi data agar mengurangi potensi kesalahan manusia. Untuk memastikan bahwa penerapan BPMN dan digitalisasi formulir berjalan dengan efektif, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap proses bisnis yang telah diotomatisasi. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan nasabah serta teknologi.

REFERENSI

- Anggraini, I. S., Mursityo, Y. T., & Setiawan, N. Y. (2020). Perbaikan Proses Bisnis Layanan Perkreditan Menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI) Dengan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Pada PT. BPR Bina Reksa Karyaartha Pare. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(9), 3135–3142. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Kusmayadi, D. (2017). Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dengan Faktor Camel. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v12i1.299>
- Latuconsina, S. (2016). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Ambon Kota terhadap UKM Pasar Mardika. *Jurnal Maneksi*, 5(1), 11–16. <https://bit.ly/3a4xPOv>
- Muhammad, A., & Hamaya, B. (2019). Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank Bri Merdeka Cabang Ternate). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1416>
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>